

AFIDOFAGLAR YORDAMIDA SHIRALARGA QARSHI ZAMONAVIY BIOLOGIK KURASH HAQIDA

Temirova Shamsiqamarbegim Ilyosjon qizi

Farg’ona Davlat Universiteti tayanch doktorant

shtemirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592275>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muhim afidofaglar (*Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum*, *Aphelinus mali*)ning morfologiyasi, iqlimga moslashuvi va zararkunanda populyatsiyasini pasaytirish tajribalari tahlil qilingan. Ekotizimga zarar yetkazmay, foydali entomofaunani asrash va insektitsid iste’molini kamaytirish imkoniyati bilan ahamiyatli. Bu metod an’anaviy insektitsidlar o’rniga ekologik xavfsiz va samarali tanlov sanaladi. O’zbekiston sharoitida ham ommaviy tatbiq etish istiqbolli ekani ta’kidlangan.

Kalit so’zlar: afidofaglar, *Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum*, *Aphelinus mali*, shira, biologik nazorat, giperparazit.

Аннотация. В данной статье анализируются эксперименты по морфологии, адаптации к климату и сокращению популяций вредителей важных афидофагов (*Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum*, *Aphelinus mali*). Это важно тем, что позволяет сохранить полезную энтомофауну и сократить потребление инсектицидов без ущерба для экосистемы. Этот метод считается экологически безопасной и эффективной альтернативой традиционным инсектицидам. Подчеркивается, что массовое применение также перспективно в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: афидофаги, *Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum*, *Aphelinus mali*, тля, биологический контроль, гиперпаразит.

Annotation. This article analyzes experiments on the morphology, climate adaptation and reduction of pest populations of important aphidophages (*Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum*, *Aphelinus mali*). This is important because it allows preserving useful entomofauna and reducing insecticide consumption without harming the ecosystem. This method is considered an environmentally friendly and effective alternative to traditional insecticides. It is emphasized that mass application is also promising in the conditions of Uzbekistan.

Key words: aphidophages, *Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum*, *Aphelinus mali*, aphid, biological control, hyperparasite.

Zamonaviy qishloq xo’jaligida hasharotlarning zararli ta’sirini kamaytirish va barqaror hosildorlikka erishish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tez ko’payadigan va iqtisodiy jihatdan jiddiy zarar keltiradigan shiralalar bilan kurashish dolzarbdir. An’anaviy yo’l – kimyoviy insektitsidlar qo’llash, ko’plab ekologik xavflarni keltirib chiqaradi: foydali entomofaunaning nobud bo’lishi, agroekotizimning buzilishi, residual kimyoviy moddalar tufayli oziq-ovqat sifati pasayishi va inson salomatligiga salbiy ta’sirlar shular jumlasidandir. Shu bois, biologik usullar, xususan, shira populyatsiyasini tabiiy dushmanlar – yirtqich va parazit hasharotlar yordamida pasaytirish tobora keng ahamiyat kasb etmoqda.

Biologik nazoratda eng samarali omillardan biri – afidofag parazitlar bo’lib, ular shiralalar tanasiga tuxum qo’yadi yoki lichinka bosqichida ichidan zararlab, xost xo’jayin zararkunandalarni nobud qiladi. Bunday endoparazitlar o’ziga xos xususiyatlarga ega bo’lib, boshqa foydali hasharotlarga deyarli zarar yetkazmaydi (Boivin va boshq., 2012). Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, *Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum* (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) va *Aphelinus mali* (Hymenoptera: Aphelinidae) singari turlar dunyoning turli mintaqalarida shiralarga qarshi muvaffaqiyatli qo’llanilib, yuqori ekologik va iqtisodiy samaraga erishilmoqda.

Mazkur maqolada uch turga mansub – *Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum* va *Aphelinus mali* parazit turlarining morfologiyasi, hayot sikli, shiralarga qarshi qo’llanish tajribalari hamda ularning ekotizimga ta’siri bo’yicha ilmiy manbalarda keltirilgan asosiy natijalar sharhlanadi.

Aphidius ervi (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) yirikroq o‘simlik shiralari (Macrosiphini tribasi) zararlaydigan ichki parazit hasharot hisoblanadi. Urg‘ochisi har bir shiraga bitta tuxum qo‘yib, lichinkasi shira tanasida rivojlanadi va uni taxminan bir hafta ichida nobud qiladi. Shira qobig‘i “mumiya”ga aylanib, ichida parazitning g‘umbagi yetiladi (Boivin va boshq., 2012). *A. ervi* ko‘plab sabzavot va yem-xashak ekinlarida (masalan, kartoshka, beda, loviya) yirik shira populyatsiyasini tezlik bilan topib kamaytirish bilan ahamiyatlidir.

Aphidius ervi 1980-yillardan boshlab butun dunyoda issiqxona va dala sharoitida introduksiya qilinib, katta shira guruhlarini (masalan, kartoshka shirasi, tamaki shirasi) muvaffaqiyatli bostirgan. Bir necha hafta ichida shira koloniyalari 80–90 foizgacha pasayib, qishloq xo‘jaligi ekinlarining zararlanishi kamaygan (Boivin va boshq., 2012).

Lysiphlebus fabarum (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) esa asosan *Aphis* avlodiga mansub shiralarga, jumladan, loviya shirasi (*Aphis fabae*), paxta shirasi (*A. gossypii*) kabi xavfli zararkunandalarga ixtisoslashgan. Ushbu tur ko‘pincha bir necha avlodli bo‘lib, iqlim sharoitiga qarab mavsum davomida bir necha bor ko‘payadi (Vorbürger & White, 2017). *L. fabarum* ning ba‘zi populyatsiyalari partenogenetik usulda (faqat urg‘ochi avlod) rivojlanadi, bu esa past populyatsiya zichligida ham tez ko‘payish imkonini beradi.

Aphelinus mali (Hymenoptera: Aphelinidae) chalcidoid guruhiga mansub bo‘lib, olma shirasi (*Eriosoma lanigerum*)ga xos monofag parazit sifatida tarixan klassik biologik kurashning eng muvaffaqiyatli namunalaridan biri deb e‘tirof etiladi (Charles & Walker, 2017). *A. mali* urg‘ochisi shiraga tuxum qo‘yishdan tashqari, juda mayda o‘lchamlari (1,5–2 mm) va faollikda sakrash orqali harakatlanish xususiyati bilan farqlanadi.

Aphelinus mali dunyoning turli mintaqalarida olma bog‘larida shiralarni deyarli iqtisodiy zarar yetkazmaydigan darajaga tushirgan. Masalan, Yangi Zelandiyada 1920-yillarda *A. mali* joriy qilingach, olma shirasining populyatsiyasi barqaror past darajada ushlab turilgan va insektitsid qo‘llashga bo‘lgan ehtiyoj bir necha barobar kamaygan (Charles & Walker, 2017).

Parazitlar +15...25°C oralig‘ida eng faol bo‘ladi, haddan ziyod issiq yoki past harorat ularning rivojlanishini sekinlashtirishi, tuxum qo‘yish faolligini kamaytirishi mumkin (Boivin va boshq., 2012).

Biologik nazorat tobora dolzarb bo‘lib borar ekan, parazitlarning genetik va fiziologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish, mahalliy populyatsiyalarni saralab ommaviy ko‘paytirish, shuningdek, giperparazitlarga yoki shira simbiotlariga qarshi chidamli zotlarni rivojlantirish bo‘yicha izlanishlar kengayib bormoqda.

Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston sharoitida ham Aphidiinae (*Aphidius*, *Lysiphlebus*) va Aphelinidae (*Aphelinus*) vakillari uchrab, beda, g‘o‘za va boshqa ekinlarda shiralarni tabiiy cheklab turishda qatnashishi ma‘lum. Ilmiy-tadqiqotchilar tomonidan bu parazitlarning mahalliy populyatsiyasini ommaviy ko‘paytirish, biologik laboratoriyalar tashkil etish va dalalarda sinovdan o‘tkazish kelgusida kimyoviy ishlov berish sonini keskin kamaytirishi, ekotizim salomatligiga ijobiy hissa qo‘shishi mumkin.

Umuman olganda ta‘kidlash joizki, *Aphidius ervi*, *Lysiphlebus fabarum* va *Aphelinus mali* kabi afidofag parazitlar shira zararkunandalariga qarshi biologik kurashda istiqbolli va samarali vosita sifatida ilmiy jihatdan o‘zini to‘liq oqlagan. Ularning yuqori ixtisoslashuvchanligi, tez ko‘payish sikli, kimyoviy vositalar zaruratini kamaytirishi, ekotizim barqarorligi va bioxilma-xillikni qo‘llab-quvvatlashi ushbu turdagi biologik agentlarni an’anaviy insektitsidlar bilan solishtirganda bir qator afzalliklarga ega ekanini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boivin, G., Hance, T., & Brodeur, J. (2012). Aphid parasitoids in biological control. *Canadian Journal of Plant Science*, 92(1), 1–12. <https://doi.org/10.4141/CJPS2011-045>
2. van Lenteren, J. C., Bale, J., Bigler, F., Hokkanen, H. M., & Loomans, A. J. (2008). Biological control and sustainable food production. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1492), 761–776. <https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2182>

3. Charles, J. G., & Walker, J. T. S. (2017). *Aphelinus mali* as a biological control agent against woolly apple aphid in apple orchards. *BioControl*, 62(2), 241–252. <https://doi.org/10.1007/s10526-016-9768-1>
4. Vorburger, C., & White, J. A. (2017). Rapid evolution of symbiont-mediated resistance compromises biological control of aphids by parasitoids. *Evolutionary Applications*, 10(3), 199–209. <https://doi.org/10.1111/eva.12445>
5. Paine, T. D., & Charles, J. G. (2016). Fitness effects of food resources on the polyphagous aphid parasitoid, *Aphidius colemani* (Hymenoptera: Braconidae). *PLoS ONE*, 11(1), e0147551. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147551>